

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MAESTRÍA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL.

Asignatura: Doctrina estándar de la argumentación.

Alumno: Armando Solis Hernández.

Grupo: 04/2025.

Ensayo.

Monterrey, Nuevo León a 25 de mayo del 2026.

Introducción.

En los últimos años, la humanidad ha dado grandes pasos en tema de tecnología, la cual ha transformado la manera en que las personas nos comunicamos, trabajamos y accedemos a la información, el desarrollo de internet, las redes sociales, los dispositivos móviles y las plataformas digitales ha permitido una interacción bidireccional inmediata y mundial.

Si bien es cierto, que el internet ha facilitado múltiples actividades del ser humano en la vida cotidiana, también lo es que este enfrenta diversos retos y riesgos, entre ellos, la forma en que se procesan y resguardan nuestros datos personales.

Actualmente, millones de personas compartimos información personal de forma constante mediante aplicaciones, redes sociales, servicios en línea, aplicaciones y sistemas electrónicos que almacenan grandes cantidades de datos, que en muchas ocasiones son utilizados de manera indebida, vulnerando derechos fundamentales como la dignidad intimidad y la seguridad de las personas.

Durante la lectura asignada por el profesor para la realización del presente ensayo, surgió en mí una inquietud respecto al correcto manejo de nuestros datos personales y a la forma en que estos pueden ser utilizados por empresas, instituciones o incluso particulares sin el debido consentimiento de los usuarios.

También descubrí que, la protección de nuestros datos personales es un tema que suele tomarse a la ligera, es decir, aun y cuando diariamente proporcionamos información privada, no dimensionamos las consecuencias que ello puede generar, y dicha percepción cambia hasta que nos vemos implicados en un uso incorrecto de nuestros datos, ya sea mediante fraudes, robo de identidad o difusión no autorizada de información, hasta ese momento es cuando se comprende la verdadera importancia sobre la privacidad de nuestros datos, y la necesidad de contar con mecanismos eficaces de protección y regulación en esta materia.

Para la elaboración de este ensayo, dividí mis opiniones o puntos de vista en cuatro subtemas, los cuales se plasman a continuación:

1.- Uso de la tecnología en la vida cotidiana.

La tecnología es parte de nuestra vida diaria, gran parte de nuestras actividades dependen del uso de dispositivos electrónicos y sobre todo de acceso a internet, el cual ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad dentro la sociedad actual.

Así, el crecimiento del internet ha generado una enorme cantidad de información disponible para los usuarios, quienes pueden compartir datos personales, fotografías, opiniones y distinta clase de contenido en tan solo unos segundos, esta facilidad de acceso representa un importante avance para la sociedad, ya que favorece el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo tecnológico, tal y como lo afirman López Sánchez, R., & Leal Espinoza, J. L. en su libro *“El derecho a la información y datos personales en México”* (pag.105), la irrefrenable revolución informática ha llegado para quedarse.

2.- Uso de conciencia sobre nuestros datos personales.

Es conocido que el uso de la tecnología inevitablemente conlleva la utilización de datos personales, cada que una persona crea una cuenta en redes sociales, realiza una compra en línea, descarga una aplicación, información que es almacenada en la nube, después es analizada y utilizada en diversas plataformas digitales, cuantas veces nos ha pasado que al hacer una consulta en internet respecto a un artículo que deseamos adquirir, inmediatamente nuestras redes sociales se llenan de publicidades y ofertas respecto a esa búsqueda realizada; también cuando buscamos a una persona en Facebook, posterior accedemos a Instagram nos encontramos a dicha persona como sugerencia de amistad, ello revela que las plataformas digitales y las redes sociales se encuentran interconectadas mediante algún sistema de recopilación y análisis de datos que permite vincular las búsquedas e intereses de las personas.

Imaginemos ahora que nuestros datos personales navegan por distintas plataformas sin ningún control, y que después se hacen públicos, es sin duda un escenario que a nadie le gustaría protagonizar, pero que en muchos casos se hace realidad por que las personas no leen las políticas de privacidad de las empresa, instituciones o aplicaciones digitales, lo que conlleva a que no estén enterados del uso que se les da a sus datos personales.

Así, el desconocimiento al trato que se da a nuestros datos personales, en ocasiones, deja en estado de indefensión al ciudadano, por al querer inconformarse contra su distribución o uso incorrecto de sus datos, se encuentra con la sorpresa que existe un consentimiento de su parte para que su información se utilizada de esa forma.

Esta falta de concientización representa un gravísimo problema dentro de la era digital, ya que gran parte de las personas desconoce que la información que proporcionan puede ser almacenada, analizada e incluso compartida con terceros con fines comerciales, publicitarios o estadísticos, entre ellos datos como ubicación, preferencias personales, historial de búsquedas y hábitos de consumo son recopilados constantemente por diversas plataformas tecnológicas, permitiendo la creación de perfiles digitales sobre cada usuario, otros ciudadanos simplemente lo toman a la ligera.

Asimismo, muchas personas consideran que compartir información en internet no representa un riesgo, debido a que el uso de redes sociales y aplicaciones se ha normalizado dentro de la vida cotidiana.

3.- Indebido uso de datos personales.

Por otro lado, existe el supuesto en el que aun y cuando las instituciones, aplicaciones o empresas hacen del conocimiento a las personas que sus datos personales serán utilizados para determinados fines, en muchas ocasiones dicha información no es tratada de manera adecuada, sino que termina siendo utilizada para propósitos distintos a aquellos para los cuales fue proporcionada.

Es decir, las personas aceptan términos y condiciones confiando en que su información será protegida; sin embargo, la realidad demuestra que los datos personales pueden ser compartidos con terceros o utilizados con fines diversos, configurándose así la «expectativa razonable de privacidad» (López Sánchez, R., & Leal Espinoza, J. L. pag.108)¹, que no es otra cosa más que la confianza que deposita cualquier persona en otra respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos, serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos.

Incluso, como lo señalan los autores en cita, en nuestro país es común la venta y distribución comercial de bases de datos en el mercado negro, de ahí la necesidad de regular este tipo de conductas mediante la elaboración de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

La elaboración de esta ley me parece un gran avance en tema legislativo, porque la misma reconoce nuevos derechos humanos no previstos originalmente por el constituyente, sin embargo, concuerdo con que la misma debería estar conforme a las circunstancias y necesidades actuales de los ciudadanos, en base a las tecnologías de la información y la comunicación, porque si bien es cierto que nuestra legislación nacional protege nuestros derechos mediante principios como dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, todavía existen vacíos que den cubrirse.

Lo anterior resulta relevante debido a que el avance de la tecnología ocurre de manera mucho más rápida que la actualización de las normas jurídicas, lo que provoca que en muchas ocasiones la legislación existente no sea suficiente para atender las nuevas formas de vulneración de datos personales que surgen en el entorno digital.

Actualmente, aplicaciones móviles, redes sociales y plataformas electrónicas recopilan grandes cantidades de información de los usuarios, por lo que se vuelve indispensable fortalecer de manera apta y adecuada los mecanismos de supervisión y sanción frente al uso indebido de datos personales, con lupa especial frente a los particulares, pues no hay que perder de vista que el derecho a la privacidad de datos surgió a partir de un

¹ El derecho a la información y datos personales en México: Una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. Dykinson.

conflicto entre estos últimos², además, en la actualidad las principales resoluciones de organismos nacionales, regionales o internacionales se encuentran dirigidas hacia los particulares, por violar la privacidad e intimidad de las personas.

Por otro lado, concuerdo con que en el uso de protección de datos se debe limitar al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad (principio de proporcionalidad) para que en el caso de que, si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos requiera obtener nuevamente el consentimiento del titular.

4.- Transferencia y tratamiento legal de datos personales.

Considero que la transferencia y tratamiento de datos personales por parte de instituciones públicas con fines de seguridad nacional puede resultar válida y necesaria en determinados casos, siempre que dicha información sea utilizada de manera proporcional, legítima y exclusivamente para los fines autorizados, evitando con ello una afectación excesiva a la esfera jurídica de los gobernados, además, de que se protejan los datos más sensibles como origen racial, étnico, el estado de salud, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las opiniones políticas y las preferencias sexuales.

En este sentido, comparto el criterio sostenido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia conocida como “Schrems II” (asunto C-311/18), en la cual se reconoció que el acceso estatal a datos personales por motivos de seguridad no puede realizarse de forma indiscriminada ni sin mecanismos efectivos de protección a los derechos fundamentales.

Lo anterior cobra especial relevancia en nuestro país, donde cada vez resulta más toma más fuerza el acceso gubernamental a la información personal de los ciudadanos, como ocurre con las recientes reformas relacionadas con la CURP biométrica y la

² El conflicto versaba sobre la colisión del derecho a la libertad de expresión y la vulneración del derecho a la privacidad: «[a] person who unreasonably and seriously interferes with another's interest in not having his affairs known to others or his likeness exhibited to the public is liable to the other». Los jueces Warren y Brandeis habían sugerido que el lenguaje en el derecho a la privacidad no era suficiente para cubrir acciones tomadas por la prensa, y que, además, no se encontraban protegidos por la primera enmienda.

vinculación de líneas telefónicas móviles con datos de identidad, medidas que han generado debate respecto al equilibrio entre seguridad pública, el acceso de gobierno a nuestros datos y protección de la privacidad.

Conclusión.

El suscrito considera que la protección de datos personales no depende únicamente de la existencia de normas jurídicas, sino también de la conciencia y responsabilidad de los propios usuarios al momento de compartir información en internet, porque como lo referí, muchas personas continúan proporcionando datos privados sin analizar los riesgos que ello implica, lo que demuestra la necesidad de fomentar una mayor educación digital dentro de la sociedad.

También estimo que, debe analizarse y regularse con mayor precisión el acceso que las autoridades gubernamentales pueden tener a los datos personales en casos excepcionales, procurando siempre que dicho acceso se encuentre debidamente justificado, limitado por la ley y sujeto a mecanismos de control que eviten abusos o vulneraciones a los derechos fundamentales para mantener un equilibrio entre la seguridad pública, el uso de la tecnología y el respeto a la privacidad y dignidad de las personas.

Por ello, la protección de datos personales debe entenderse como un derecho fundamental que requiere no solo de legislación adecuada, sino también de una mayor conciencia social respecto al uso responsable de la información dentro del entorno digital.

Bibliografía.

Para la realización de este ensayo, se tomaron como base:

- López Sánchez, R., & Leal Espinoza, J. L. (2018). *El derecho a la información y datos personales en México: Una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos*. Dykinson.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2020). *Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Ltd y Maximillian Schrems* (Asunto C-311/18), sentencia de 16 de Julio de 2020.
- López Sánchez, R. (2018). *La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana*. Thomson Reuters Aranzadi.